

ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ЕТИШТИРИЛГАН *CURCUMA LONGA* L. НИ ИНТРОДУКЦИОН БАҲОЛАШ

Д. И. Сотиболдиева

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

М. Ф. Қодирова

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Т.Х. Махкамов

Тошкент давлат аграр университети, Ўзбекистон Миллий университети, Гулистон
давлат университети

mturobzhon@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистонда етиштирилган *Curcuma longa* ни интродукцион баҳолаш ишлари бўйича олинган натижалар келтирилган. Тадқиқот ишимизда *Curcuma longa* турини интродукцион баҳолаш учун Б.Е. Тўхтаевнинг 100 балли шкаласидан фойдаланилди. Интродукцион баҳолаш натижаларига кўра *Curcuma longa* 75 балл билан баҳоланиб, Ўзбекистонда етиштириш мумкин бўлган истиқболли турлиги аниқланди.

Калит сўзлар: харорат, суғориш, касаллик, зараркунанда

ABSTRACT

The article presents the results of an introductory assessment of turmeric longa grown in Uzbekistan. In our research work, the 100-point Tokhtaev scale was used. According to the results of the introduction assessment, *Curcuma longa* was rated at 75 points, which determined it to be a promising species that can be grown in Uzbekistan.

Key words: temperature, watering, disease, pest.

КИРИШ. Бугунги кунда жаҳонда доривор, озиқ-овқатбоп ва хушбўй-зираворлик хусусиятларини сақловчи қимматли ўсимликларни ишлаб чиқаришга жалб этиш ҳамда етиштириш йўллариини такомиллаштиришга алоҳида эътибор

қаратилмоқда. Бундай истикболли ўсимликлар қаторига *Curcuma longa* L. ҳам киради ва ҳозирда кўпгина тропик ва субтропик ҳудудларда етиштирилиб, хомашёси экспорт қилинмоқда. Ўсимликнинг қимматли доривор ва озиқ-овқат хомашё манбаи эканлигини ҳисобга олган ҳолда, турли тупроқ-иқлим шароитларида хомашё етиштиришнинг илмий асосланган йўллари ишлаб чиқиш долзарб аҳамиятга эга.

Интродукцион баҳолаш интродуцентни мазкур экологик шароитда ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва чидамлилиги каби кўрсаткичларининг таққосланиши асосида амалга оширилади [1]. Интродукция натижаларини баҳолаш бир йиллик ўсимликларда Г.Н. Андреев [2] ва кўп йиллик ўт ўсимликларда Б.А. Головкин [3] томонидан таклиф этилган. Кейинчалик Г.Н. Андреев [2] томонидан ўт ўсимликлар интродукцияси натижаларининг баҳоланиши, уларнинг ҳаётий шаклига асосланиб амалга оширилди. Н.А. Базилевская [4] ўт ўсимликларининг интродукцияси ва иқлимлаштирилиши натижаларини 6-балли шкала асосида баҳолади.

Республикамиз шароитида Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Ботаника боғида И.В. Белолипов томонидан ўсимликлар интродукциясининг натижаларини баҳолаш экоинтродуцион усули асосида ўсимликларни интродуцион баҳолаш шкаласи ишлаб чиқилди [1].

Ю.М. Мурдахаев [5], доривор ўсимликларни республикамиз шароитида интродукцияси, ўсиш ва ривожланиш хусусиятларини, мослашиш жараёнини уларнинг флористик ареаллари, ҳаётий шакли ва экогеографик тарқалиш хусусиятларига боғлаб ўрганган.

Кейинчалик эса Б.Е. Тўхтаев [6] томонидан “Ўзбекистоннинг шўр ерларида доривор ўсимликларнинг интродукцияси” мавзусида амалга оширилган илмий тадқиқот ишларида шўр тупроқларда доривор ўсимликлар интродукцияси натижаларини баҳолаш шкаласи ишлаб чиқилди ва унга асосан ўсимликларнинг интродуцион чидамлилиги, намликка, юқори ҳароратга, паст ҳароратга нисбатан ҳолати ва табиий ҳолда кўпайишига асосий эътибор қаратилди.

Ўзбекистонда етиштирилган *Curcuma longa* ни морфогенези [7], вегетатив органларининг анатомик тузилиши [8, 9], фитокимёвий таркиби [10], хўжаликдаги аҳамияти [11] ва бошқа хусусиятларини ўрганилиши натижасида интродукцион баҳолаш ишлари амалга оширилди.

Тадқиқот объекти ва усулари. Тадқиқот ишимизда *Curcuma longa* турини интродукцион баҳолаш учун Б.Е. Тўхтаевнинг [6] 100 балли шкаласидан фойдаланилди. Шунингдек, *Curcuma longa* турини кенг масштабдаги плантацияларини ташкил этиш мақсадида асосий кўрсаткичларни ўсимликларнинг майдондаги чидамлилиқ кўрсаткичига қаратилди.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМА

Ўсимликнинг юқори ҳароратга муносабати юқори кўрсаткичга эга бўлиб, 15 баллни ташкил этди. Бу ҳолатни ўсимликнинг келиб чиқиши Ҳиндистоннинг тропик ҳудудлари бўлгани ва генида юқори ҳароратга чидамлилиқ белгилари борлиги билан изоҳлаш мумкин.

Паст ҳароратга муносабати паст кўрсаткичга эга бўлиб, 5 баллни ташкил этди. Бу ҳолатни ноябрь ойининг биринчи декадасида ҳаво ҳароратини кескин тушиб кетиши натижасида ўсимликнинг ер устки қисмини совуқ уриши билан асослаш мумкин. Шу билан бирга ҳароратнинг пасайиши натижасида (10–11 ой давом этиши кутилаётган) ўсимликнинг вегетация даври 8–9 ойни ташкил этди.

Суғоришга бўлган талаби ўртача кўрсаткичга эга бўлиб, 10 баллни ташкил этди. Ўсимлик намликка талабчан ҳисоблансада, илдизпояли ўсимлик бўлгани боис курғоқчиликка ҳам чидамли ҳисобланади. Лекин, ўсимликнинг илдизпояси (хомашёси) бу шароитда яхши ҳосил бермайди. Шунинг учун ўсимликнинг плантацияларида тупроқнинг намлигини доим назоратга олиб туриш керак.

Вегетатив кўпайиш кўрсаткичи юқори бўлиб, 25 баллга эга бўлди (1-жадвал).

Узун зарчава интродукция шароитида илдизпояси орқали вегетатив кўпайиб, бир мавсум давомида бир туп ўсимлик 8–15 дона иккиламчи пояларни ҳосил қилиши аниқланди. Бу ҳолат ўсимликни интродукция шароитида илдизпоясидан кўпайтиришга ва катта плантацияларини барпо этишга кенг имконият яратади.

***C. longa* ни интродукцион баҳолаш натижалари**

Кўрсаткичлар	Даража ва баллар						Интродукцион баҳоси
	Чидамли	15	Ўртача чидамли	10	Чидамсиз	5	
Юқори ҳароратга муносабати	Чидамли	15	Ўртача чидамли	10	Чидамсиз	5	Чидамли-15
Паст ҳароратга муносабати	Чидамли	15	Ўртача чидамли	10	Чидамсиз	5	Чидамсиз-5
Суғоришга бўлган талаби	Паст	15	Ўртача	10	Юқори	5	Ўртача-10
Веgetатив кўпайиши	Интенсив	25	Кучсиз	15	Кўпаймайди	5	Интенсив-25
Бегона ўтларга чидамлилиги	чидамли	15	Ўртача	10	Чидамсиз	5	Ўртача-10
Касаллик ва зараркунандлар билан зарарланиши	зарарланмайди	15	Кучсиз зарарланади	10	Кучли зарарланади	5	Кучсиз зарарланади-10
Жами							75

Бегона ўтларга чидамлилик кўрсаткичи ўртача бўлиб, 10 баллни ташкил этди. Бегона ўсимликлар узун зарчаванинг ер устки қисмини ўсиши ва ривожланишини чекловчи омил сифатида намоён бўлмади. Бегона ўсимликларнинг плантацияларда мавжудлиги ёз ойларида тупроқ намлигини сақлаб туришга ёрдам берсада, илдиэпоясининг ўсиши ва ривожланишига салбий таъсир этади.

Касаллик ва зараркунандлар билан зарарланиш кўрсаткичи ўртача бўлиб, 10 баллни ташкил этди, яъни кучсиз зарарланиши намоён бўлди. Узун зарчаванинг ерустки қисмини барг тиртилла қуртлари зарарлаши аниқланди.

Барг ўсимликнинг асосий ассимиляцияловчи органи бўлиб, фотосинтез

натижасида ҳосил бўлган органик моддалар захира сифатида илдизпояда тўпланиб, илдизпоянинг ҳажмини катталашисида асосий ўрин тутади. Шу муносабат билан баргнинг зарарланишини илдизпоянинг хомашё ҳосилига кучсиз бўлсада зарар келтиради. Ўсимликнинг илдизпоясини касаллик ва зараркунандалар билан зарарланиш ҳолати кузатилмади.

Демак, *C. longa* нинг юқори ҳароратга муносабати чидамлилиги 15 баллни (чидамли), паст ҳароратга муносабати (чидамсиз) 5 баллни, суғоришга бўлган талаби (ўртача) 10 баллни, вегетатив кўпайиши (юқори) 25 баллни, бегона ўтларга чидамлилиги (ўртача) 10 баллни, касаллик ва зараркунандалар билан зарарланиши (ўртача) 10 баллни ташкил этди.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, интродукция шароитида *C. longa* генератив фазага кирмасида, илдизпоясидан вегетатив йўл билан жадал кўпайиши, ўсиши ва ривожланиши, морфологик кўрсаткичлари, ҳосилдорлиги, касаллик ва зараркунандаларга чидамлилиги, интродукция шароитига яхши мослаша олганлиги жами 75 балл билан баҳоланди ва Ўзбекистонда кўпайтириш мумкин бўлган (истиқболли) ўсимлик эканлиги аниқланди.

REFERENCES

1. Белолипов И.В. Краткие итоги первичной интродукции растений природной флоры Средней Азии в Ботаническом саду АН УзССР // Интродукция и акклиматизация растений: Сб. науч. тр. – Ташкент, 1976. Вып. 13. – С. 9-58.
2. Андреев Г.Н. Интродукция травянистых растений в Субарктику. Апатиты // Колький. филиал им. Кирова АН СССР. - Ленинград, 1975. –166 с.
3. Головкин Б.Н. Переселение травянистых многолетников на Полярный Север. – Ленинград: Наука, 1973. – 266 с.
4. Базилевская Н.А. Теории и методы интродукции растений. – Изд-во Московского университета, 1964. – 130 с.
5. Мурдахаев Ю. М. Ўзбекистонда ватан топган доривор ўсимликлар. – Тошкент: Фан, 1992. – 76 б.

6. Тухтаев Б.Е. Интродукция лекарственных растений на засоленных землях Узбекистана: автореф. дис. ... докт. биол. наук. – Ташкент: ИГ и ЭБР АН РУз, 2009. – 38 с.
7. Сотиболдиева Д.И., Махкамов Т.Х. Интродукция шароитида *Curcuma longa* L. нинг морфогенези // Хоразм Маъмун академияси Ахборотномаси. – Хива, 2021. № 5. -Б. 71-75.
8. Сотиболдиева Д.И. Анатомическое строение листа *Curcuma longa* L. (сем. Zingiberaceae) в условиях интродукции // Гулистон давлат университети ахборотномаси. – Гулистон, 2019. № 1. -С. 34-37.
9. Сотиболдиева Д.И., Махкамов Т.Х., Дусчанова Г.М. Анатомо-гистологическое строение корневища *Curcuma longa* L. (сем.Zingiberaceae) в условиях интродукции // Наманган давлат университети илмий ахборотномаси. – Наманган, 2019. № 1. -С. 55-60.
10. Dilnoza I. Sotiboldieva, Trobjon X. Mahkamov. Component Composition of Essential Oils *Curcuma longa* L. (Zingiberaceae) Introduced in Uzbekistan // American Journal of Plant Sciences. – USA, 2020. № 11. -P. 1247-1253.
11. Сотиболдиева Д.И., Махкамов Т.Х. *Curcuma longa* L.нинг ўрганилиш тарихи ва хўжаликдаги аҳамияти // Қарши давлат университети ҚарДУ хабарлари. – Қарши, 2020. № 3. -Б. 31-37.